

CULTURAL SCIENCES

THE TRADITION OF DANSE MACABRE AND THE WORKS BY M.YU. LERMONTOV

Krasilnikova Elena

Grand PhD studies in Culturology, PhD in Philological Sciences, Associate Professor; the State Lermontov Museum-Reserve 'Tarkhany', Lermontovo, Belinskiy area, Penza region, Russian Federation

ТРАДИЦИЯ DANSE MACABRE И ПРОИЗВЕДЕНИЯ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА

Красильникова Елена Геннадьевна

доктор культурологии, кандидат филологических наук, доцент; Государственный Лермонтовский музей-заповедник «Тарханы», Российская Федерация, Пензенская область, Белинский район, село Лермонтово

Abstract

The article studies the transformation of a particularly important plot of the European culture in the texts by M.Yu. Lermontov. It is stated that the Russian poet appeals to the problematics and stylistics of the 'religious' Danse Macabre in a number of his works following the European Romanticists. A series of his poems written in 1830 reveals direct plot and view-of-the-world references to the popular macabre text of the 14-15th centuries 'The Argument of Body and Soul'. It is demonstrated that Lermontov also develops the tradition of the 'secular' Danse Macabre, in the first place, with the help of the concept of 'the living dead'.

Аннотация

В статье рассматривается преобразование важнейшего сюжета европейской культуры в текстах М.Ю. Лермонтова. Утверждается, что русский поэт, вслед за романтиками Европы, в ряде произведений обращается к проблематике и стилистике «религиозного» Danse Macabre. В цикле стихотворений 1830 года выявляются прямые сюжетные и мировоззренческие переклички с популярным макабрическим текстом XIV – XV веков «Спор тела с душой». Показано, что Лермонтов также развивает традицию «светского» Danse Macabre, прежде всего с помощью использования концепта «живые мертвецы».

Keywords: European culture of the Middle Ages and the Renaissance, 'religious' Danse Macabre, 'secular' Danse Macabre, the problematics and stylistics of the macabre, contemptus mundi, cultural senses, macabre tradition, Romanticism, 'graveyard' poetry, 'night' poetry, 'the living dead', Lermontov.

Ключевые слова: европейская культура Средних веков и Возрождения, Danse Macabre «религиозный» и «светский», тематика и стилистика макабра, contemptus mundi, культурные смыслы, макабрическая традиция, романтизм, «кладбищенская» поэзия, «ночная» поэзия, «живые мертвецы», Лермонтов.

Французское выражение Danse Macabre (нем. Totentanz) возникло в тот момент, когда тема смерти в культуре европейских стран стала центральной, что напрямую было связано с всеобщей атмосферой страха. Уже X – XIII века медиевисты рассматривают в качестве переломного момента в развитии западноевропейской цивилизации. Во второй половине XIV – начале XV веков всю Европу сковывал глобальный страх, который прежде всего был вызван повторяющимися с 1348 года эпидемиями чумы («прибывшей» из Азии, начавшейся в Китае): болезнь уничтожила, по мнению разных исследователей, от 30 до 60 процентов европейцев. [13, с. 20, 27; 2, с. 123] Достаточно было и других событий, результатом которых стали апокалиптические настроения и гибель большого количества людей: Великая схизма, Столетняя война, борьба с турками-османами, падение Византийской империи (1453-й), голод, многочисленные крестьянские и городские восстания. [13; 2; 9]

Danse Macabre¹ – аллегорический живописный и словесный сюжет, одной из основных идей которого является мысль о бренности бытия, был представлен фресками и письменными текстами на стенах монастырей, кладбищ, склепов, а также в виде витражей, гобеленов, гравюр, скульптур, книжных текстов. Помимо поэзии, живописи, графики, сюжет использовался в драме и музыке.

Распространенность Danse Macabre в Европе была очень широкой: Германия, Франция, Англия, Швейцария, Нидерланды, Северная Италия, Австрия, Испания, Португалия, Эстония (Таллин), Финляндия, Хорватия, Словения (Храстовль).

Сюжет изображает процессию либо живых, либо уже умерших, сопровождаемых Смертью, в основном в виде танцующих и ухмыляющихся скелетов, в шествии вовлекаются все сословия и возрасты – от папы и кардинала до крестьянина и матери с ребенком. Характерны чередование человеческих фигур с жестко обрисованными скелетами и

¹ Распространенный русский перевод «Пляска смерти» не передает сути явления. Обращение к термину macabre «оправдано и тем, что он принят для обозначения в за-

падноевропейской литературе соответствующей стилистики. В русском религиозном искусстве этот сюжет отсутствует» [8, С. 71].

строгая иерархия в расположении «танцоров», в соответствии с социальной лестницей. Количество «приглашенных» на танец со Смертью с течением времени росло постоянно – в соответствии с ростом популярности, распространенности сюжета. Епископы, императоры, рыцари, оруженосцы, знать всех мастей, адвокаты, врачи, ремесленники, ростовщики, бродяги – представители низших сословий есть не на всех изображениях, но в целом не был забыт никто. Автором выражения считается Жан Ле Февр, в поэме которого “Le respit de la mort” (1375 год) оно появилось впервые. [8, с. 44]

Источником традиции макабрических изображений стала фреска 1424 – 1425 годов на стене кладбища Святых Невинных (Cimetiere des Saints-Innocents) в Париже, сейчас не существует, воспроизведена в гравюрах Гюйо Маршана, однако тема появилась намного раньше. По мнению исследователей, первый словесный сюжет Danse Macabre был создан доминиканцем в Вюрцбурге в 1350 году и структурно уже соответствует «классическому»: включает в себя монологи умерших разных сословий, начиная с папы и императора. При этом подчеркивается, что проблема происхождения принципиальной не является, так как «коллективное сознание находилось в поисках иконографического и текстуального воплощения этого сюжета, к которому приближались и легенда о трех мертвецах и трех живых, и спор души с телом, и “Vado mori” и трансформация церковью старинных плясок». [2, с. 99] Речь идет о видоизменении народных верований в танцующих мертвецов, охотящихся за живыми, о христианизации в Danse Macabre древних плясок, похоронных обрядов. Кроме прочего, есть факты, что в Средние века, изображая пляски мертвых, люди танцевали на кладбищах. [2, с. 93]

С начала XV века Danse Macabre получает все большее распространение, наибольшее количество таких произведений можно найти в Германии. Важнейшими образцами являются доминиканский монастырь возле Базеля (фрески 1440 года), композиции Любека (церковь Святой Марии, 1463 год), Берлина (церковь Святой Марии, фреска ориентировочно 1484 года), гравюра 1493 года Михаэля Вольгемута (Нюрнберг).

Каким был смысл важнейшего культурного сюжета? Прежде всего, он заключался в нравовании, заявлении, что наше существование – тщета, «суета сует», что конец слабого, ничтожного человека не только неизбежен, но нередко отличается внезапностью, и кончина совершенно не зависит ни от статуса, ни от возраста, ни от образа жизни. Danse Macabre напоминал о необходимости покаяния, соблюдения религиозных норм, должен был усиливать страх перед смертью, бороться с развращенностью мирской жизни.

Концепция смерти в эпоху Danse Macabre, если сравнивать ее с предыдущими веками, была специфической: смерть теперь интерпретировалась не как переход в иную жизнь и «славное» будущее

существование, она понималась как «бесславная кончина», отвратительное гниение, распад, ее физиологические характеристики выходят на первый план, смерть – это обрыв, шок. «Танец со слепыми» (1405) Пьера Мишо гласил: «Я – смерть; всегда, во всем природе я враждебна». [2, с. 52] Известен следующий отрывок из «Слова на почивших во Христе» св. Ефрема: «И этот прах, перед вашими глазами лежащий в могиле, этот пепел, который вы видите, это зловоние, эти согнившие кости, эти нечистые черви – тела тех юношей и отроковиц...». [2, с. 53]

Прежде всего подобные формулировки относились к письменной речи: как видим, даются описания разложения человеческого тела, выражается откровенно презрительное отношение к человеческому миру. Бренность жизни – основная мысль подобных «посланий»: «тело ничего не значит», «жизнь есть сон», «смерти нужно бояться». Однако, помимо этого, сюжет нередко был ироничен, начиная уже с «Vado mori»². [2, сс. 97 – 98] Можно считать, что так называемый черный юмор по-настоящему начинается именно с эпохи Danse Macabre, в котором не фиксируется никаких намеков на грядущее бессмертие усопших: парадоксально, но есть основания заявить, что сюжет, созданный для назидания грешникам, избавлен от власти христианских идей. Danse Macabre был наполнен издевкой, показывал персонажей в нелепом виде, а сопровождающую их Смерть (скелеты, ожившие мертвецы) – ухмыляющейся, скалящей зубы. Contemptus mundi («презрение к миру») сделалось ведущим посылом культуры, включая XVI век, включая итальянское Возрождение.

По поводу смысла макабрических текстов сообщается следующее: «...мы оказываемся перед сложным вопросом о том, как они понимались. Нам никогда не удастся найти исчерпывающего ответа». [2, с. 117] Причина в том, что помимо выражения ужаса перед смертью Danse Macabre подчеркивал ценность всего сущего, порождая в людях горячее желание жизни, любовь к ней, стремление к ее бурному проживанию, излишествам и гедонизму. Эти два эффекта явно не совпадали, находились в противоречии: желание церкви указать верующим на необходимость вести праведную жизнь и грандиозность «пиров во время чумы», которые втягивали все большее количество отчаявшихся.

*

Постепенный переход к Возрождению сопровождался кардинальными изменениями в мировоззрении людей. [1] Однако, как и Средним векам, Возрождению сопутствовали смертоносные события: продолжающаяся чума, крестьянские восстания, жесточайшие, разрушительные религиозные войны, для которых были характерны особые формы насилия, даже садизма.

Danse Macabre остался популярным, но постепенно трансформировался и в итоге потерял свое магическое предназначение оберега,

² «Vado Mori» («Иду к своей смерти») – общее название латинских поэм XIII века.

превратившись в жанровые сцены с выраженным сатирическим началом. Уже в названной выше поэме Жана Ле Февра, которая считается первым «светским» *Danse Macabre*, представители разных сословий соотносятся с определенными пороками, критическая направленность становится определяющей: предмет интереса – посюсторонняя жизнь, нравы, человеческие слабости в соответствии с социальной иерархией. [10, сс. 20 – 21]

Никлаус Мануэль Дойч (кладбище доминиканского аббатства в Берне, 1516 – 1517) вместо традиционного изображения дает серию разнообразных сцен, близких к жанровым и состоящих из сгруппированных попарно персонажей, куда помещает и свою фигуру. Работа явно направлена против духовенства (сатирическое изображение пап, епископов, монахов). В произведениях Ганса Гольбейна Младшего (серия гравюр-иллюстраций “*Danse Macabre*” 1523 – 1526 годов, вышла в свет в 1538 году³) главный персонаж – Смерть – уличает Императора в несправедливости и бездарности правления, открывает бездонную могилу перед самоуверенной Императрицей, омывает руки обжорливому, не знающему меры Королю, обличает равнодушного к подданным Герцога. Перед Смертью пасуют Рыцарь, Граф, Дворянин, привыкшие одерживать бесславные «победы» над бунтующими крестьянами. Песочные часы указывают на завершение жизненного пути Адвокату, который решает дело в пользу богача, продажному Судье, вынужденному отдать свой жезл всемогущей, смеющейся над ним гостье, никакие деньги не помогают Скупцу. Так разбитый на отдельные пары хоровод умирающих и скелетов преобразует умирание в сугубо личное дело, так аннулируется мировоззренческая основа популярного сюжета, так из ритуально-магического *Danse Macabre* превращается в чисто художественное, нередко обличительное, произведение. [10, с. 35]

В культуре барокко *Danse Macabre*, тесно связанный с мотивом *memento mori*, характерным для погребального искусства и архитектуры Средневековья и напоминающим о тщете человеческой жизни, неизбежности смерти, продолжается в живописном жанре *vanitas*. Готическая литература также постоянно обращается к макабрической тематике и стилистике: неперенная «атрибутика» произведений – мрачные, таинственные замки и пещеры, загадочные шорохи и звуки, магические книги с пятнами крови, кости и черепа, могилы, потусторонние силы, привидения, неуспокоенные души, живые мертвецы.

Вообще, основой, которая регулярно порождает подлинный интерес к рассматриваемому сюжету, являются исторические катаклизмы и кризис фундаментальных ценностей. [13] Начавшиеся в конце XVIII века исторические события, в первую очередь Великая французская революция, привели к тому, что к макабрической традиции обратились европейские романтики,

которые проявили исключительный интерес к Средним векам, смерти, мистическому, кладбищенской тематике, изображению мертвецов. *Danse Macabre* становится важной темой в литературе, музыке, живописи.

Говоря о романтизме в связи с М.Ю. Лермонтовым, ограничусь очень коротким перечислением примеров макабра в русской литературе его времени. Общение с духами, умершими показано в «Привидении» (1810) К.Н. Батюшкова, «Эоловой арфе» (1814) В.А. Жуковского, «Большом» (1821) Е.А. Баратынского, в произведениях П.А. Катенина, И.И. Козлова, А. Погорельского, М.Н. Загоскина, А.К. Толстого, П.П. Ершова, В.Ф. Одоевского. Частыми становятся изображения «влюбленных мертвецов», возвращающихся за живой «половинкой», посещений умершими во время сна или гадания, их мести, прихода для осуществления некой миссии. [3, сс. 84 – 100] Наиболее талантливое использование сюжета с оживающими мертвецами видим, разумеется, у А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя. Макабрическая тематика, размышления над временностью, недолговечностью всего живого, всевластием смерти присутствуют в текстах «Финляндия» (1820) Е.А. Баратынского, «Гроб юноши» (1821), «Что в имени тебе моем...» (1830) А.С. Пушкина, «Мне тошно здесь, как на чужбине...» (1826) К.Ф. Рылеева, «Живой мертвец» (1826 – 1828) А.И. Полежаева, «Сельское кладбище» В.А. Жуковского (1839).

М.Ю. Лермонтов обращается к устойчивым мотивам ночи, вечера, сумерек, включает зловещие пейзажи, кладбища, использует интонации безнадежности, развивая таким образом традицию «кладбищенской» поэзии, возникшей в Англии XVIII века. Нетрудно заметить, что от «религиозного» *Danse Macabre* русским поэтом, как и всем романтизмом, унаследованы акцент на тщете мира, быстротечности жизни, ее преходящем характере, равенстве всех перед лицом смерти, мысль о том, что умереть можно в любой момент: «Смерть» («Оборвана цепь жизни молодой...», 1830), «Смерть» («Закат горит огнистой полосой...», 1830), «К***» («Когда твой друг с пророческой тоскою...», 1830), «Кладбище» (1830), «Гость» (1830), «Как прошлец иноплеменный...» (1830), «Что толку жить!.. Без приключений...» (1832), «Как одинокая гробница...» (1836), «Любовь мертвеца» (1841). Здесь кладбище, могила, в основном выполняющая функции метафоры, могут интерпретироваться как место, где похоронены мечты и стремления, нередко звучат мотивы одиночества.

В цикле стихотворений 1830 года, включающем «Ночь I», «Ночь II», «Ночь III» и составляющем часть «сверхтекста» «ночной» лирики [12], очевидно влияние «Жалобы, или Ночных дум о жизни, смерти и бессмертии» Эдварда Юнга и апокалиптических текстов «Сон», «Тьма» Дж. Байрона: цикл является замечательным примером макабрических проблематики и стиля.

³ Чисто макабрическая тематика есть уже в его картине «Тело мертвого Христа во гробе» (1521 – 1522).

Если для романтиков (русских, в частности) «органична» мысль, согласно которой «человеческая душа после физической смерти переживает новое рождение в вечности» [5, с. 3], если их лирический герой в основном воспринимает смерть как освобождение от земных тягот, то в цикле Лермонтова наблюдается явное совпадение с оценкой смерти в период распространения классического макабра. Можно согласиться с тем, что в стихотворениях поэта (не только 1832 – 1836 годов, но и ранее) размышления о смерти периодически сопровождаются проявлением сарказма: как сказано выше, является важнейшей приметой *Danse Macabre*. [5, с. 41]

Рассматриваемый средневековый сюжет отвергает христианскую идею смерти-перехода – к новой, подлинной, жизни: Лермонтов также, в отличие от многих романтиков, в названном цикле показывает смерть только как путь в пустоту, мрачную бездну небытия, обнаруживает ее ужасный, отвратительный лик, нечто, что противно природе человека, и «не верит в бессмертие души, в ее грядущее воскресение». [12, с. 143]

В стихотворении «Ночь I», «близнец» которого – «Смерть» («Ласкаемый цветущими мечтами...»), персонаж видит себя во сне умершим и наблюдает свое разлагающееся, превращающееся в прах, тело, «свое ничтожество»:

И я сошел в темницу, узкий гроб,
Где гнил мой труп, – и там остался я;
Здесь кость была уже видна – здесь мясо
Кусками синее висело – жилы там
Я примечал с засохшею в них кровью...
С отчаяньем сидел я и взирал,
Как быстро насекомые роились
И поедали жадно свою пищу;
Червяк то выползал из впадин глаз,
То вновь скрывался в безобразный череп...
<...>
... и черви умножились;
Они дрались за пищу остальную
И смрадную сырую кожу грызли,
Остались кости – и они исчезли;
В гробу был прах... и больше ничего...

Сравню с известным макабрическим текстом XIV – XV веков, именуемым «Спор тела с душой», который в свое время «обошел всю Европу»: речь об изданной в 1486 году Гюйо Маршаном «Пляске смерти женщин», дополненной этим «Спором». Жан Делюмо пишет: «Основная тема “спора” связана с тем, что некий отшельник видит во сне труп. Покинувшая тело душа держится в стороне и обвиняет его в том, что оно – причина ее осуждения. Тело напрасно пытается оправдаться. Спор заканчивается вмешательством чертей, которые уносят душу в ад». [2, сс. 83 – 84] Здесь душа воспринимает тело как «заклятого врага», упреки с ее стороны звучат совершенно макабрически. В поэме Гийома де Дигюльвиля, вторая часть которой названа «Паломничество души, отделенной от тела», можем прочесть, как «душа оказывается в некоем месте, полном останков, находит там свое прежнее плотское

одеяние и жестоко набрасывается на него». [2, с. 84] Так противостояние доброго и злого показывается в виде конфликта разумной и животной составляющих человека, что хорошо иллюстрируется словами, произносимыми здесь душой:

Средь многих здесь покоящихся тел
Я вижу на погосте
Столь хорошо знакомые мне кости...
Как, говорю я, ты ли это, тело злое,
Такое грязное, вонючее, гнилое,
Мясной мешок червей и разложенья,
Ужасное, прмерзкое творенье?

В произведении же Лермонтова по сравнению с классическим *Danse Macabre* изменяется направленность сюжета: совершенно очевидно, что философия усложняется. С одной стороны, восприятие смерти лирическим героем совпадает с взглядом на мир, сопутствующим *Danse Macabre*: персонаж считает смерть противоестественной, страшным, абсурдным окончанием жизни. В этом смысле явно наследуется мировоззрение макабра, который «возвел непреодолимую стену между землей и небесами». [2, с. 89] С другой стороны, несправедливость происходящего, бессмысленность кончины провоцируют бунт, рождают мысль – «творенье ада», которая «хулит» «небо».

Протест героя Лермонтова продолжается в стихотворении «Ночь II»: здесь Смерть вырастает в «Скелет неизмеримый», заслоняющий звезды и уничтожающий миры: «...все трещало под его ногами – // Ничтожество за ними оставалось!». Этот «гигант всесильный» произносит:

Малодушный!
Сын праха и забвенья, не ты ли,
Изнемогая в муках нестерпимых,
Ко мне зывал – я здесь: я смерть!..
Мое владычество безбрежно!..

Страшный призрак требует от персонажа выбрать одну из двух фигур в его «костяных руках»:

Вот двое. – Ты их знаешь – ты любил их...
Один из них погибнет. – Позволяю
Определить неизбежимый жребий...
И ты умрешь, и в вечности погибнешь –
И их нигде, нигде вторично не увидишь –
Знай, как исчезнет время, так и люди,
Его рожденье...

Выбор для героя невозможен, он «ропщет» на творца, «страшась молиться»: в итоге должны погибнуть оба его друга: «Я верю: нет свиданья – нет разлуки!.. // Они довольно жили, чтобы вечно // Продлилось их наказание». Этот бунт перерастает во вселенское отрицание: «И землю раздроби, гнездо разврата, // Безумства и печали! // Все, все берет она у нас обманом // И не дарит нам ничего – кроме рожденья!.. // Проклятье этому подарку!..». Так Лермонтов поставил важнейшие онтологические проблемы: «...первый в русской литературе поднял ... вопрос о зле», одновременном существовании божества и великой несправедливости. [7]

Danse Macabre в русском романтизме представлен и образом бала: в качестве примера называются стихотворение «Бал» А.И. Одоевского, рассказ «Бал» из «Русских ночей» В.Ф. Одоевского. [6] Эти тексты, на мой взгляд, можно считать продолжением «светского» макабра с его критической составляющей. Настоящую «пляску смерти» находим в стихотворении Лермонтова «Как часто, пестрою толпою окружен...», где все указывает на «бал мертвецов»: «образы бездушные» «мелькают», «как будто бы сквозь сон», слышен «дикий шепот» «затверженных речей», «давно бестрепетные руки» касаются «холодных рук» персонажа. Здесь мотив «живых мертвецов» подразумевает совершенное неприятие общества и его «ценностей»: это полное отчуждение, непримиримая вражда лирического героя с окружающей средой, разочарование, внутренняя дисгармония. В стихотворении «Дума» (1838) автор также размышляет о современниках-мертвецах, в душе которых «царствует» «какой-то холод тайный».

В творчестве Лермонтова нередко речь идет об усталом лирическом герое, чувствующем себя мертвым эмоционально, при этом идет включение метафоры: «кладбище», «могила», «ночь» могут говорить о духовной смерти современного автору общества с его прагматизмом и лицемерием, выражать суть отношений между поэтом и социумом («Любовь мертвеца»). В одной из интерпретаций мертвец представляется моральным мерилом окружающего мира, способом оценки жизни: так в тексте создается ощущение безысходности и трагизма. Апатия, скепсис, пессимизм в подходе к человеческой природе знаменуют разочарование в идеалах, пограничное состояние персонажа, его индивидуализм и бунт.

Следует дополнить, что Лермонтов так подает и реалистического героя Печорина, который поражает своей холодностью, равнодушием, даже бесчувственностью: смертельная скука, тоска этого человека порождаются пустотой светской жизни, «водяного» общества. С другой стороны, рутинная и притворство окружающих, так раздражающие главного героя романа, омертвляют повседневность, становятся знаком духовной стагнации. Как известно, Печорин признается: «Я сделался нравственным калекою: одна половина души моей высохла, умерла ... другая шевелилась и жила к услугам каждого, и этого никто не заметил, потому что никто не знал о существовании погибшей ее половины». Страдающий «живой мертвец» Печорин, не принимающий светской морали, демонстрирует крайне конфликтные отношения личности и толпы, выбирает пороговые ситуации, играет со смертью, чтобы немного себя оживить, получить эмоциональную подпитку – недаром персонаж сравнивает себя с вампиром и обречен на вечное одиночество, неприкаянность, скитальчество.

*

Дальнейшее развитие традиции Danse Macabre происходит в модернизме и искусстве второй половины XX века, «богатого» глобальными

потрясениями. Две мировые войны с немыслимым количеством жертв актуализировали известный сюжет, который широко представлен в кино, литературе, театре, музыке, но эти его метаморфозы – предмет отдельного исследования.

Список литературы

1. Le Goff J. Medieval Civilization, 400-1500. Oxford: Blackwell; 1988 [Published in Russian: Le Goff Zn. Tsvivilizatsiya srednevekovogo Zapada. Ekaterinburg: U-Faktoriya Publ.; 2005].
2. Delumeau J. Le **péché** et la peur: La culpabilisation en Occident (XIIIe-XVIIIe siècles). Paris: Fayard; 1983 [Published in Russian: Delyumo Zn. Grekh I strakh: Formirovaniye tchuvstva viny v tsvivilizatsii Zapada (XIII-XVIII vv.). Yekaterinburg: Ural Federal University; 2003].
3. Dolgikh Yu. The 'Walking' Dead in a Russian Scary Tale of the 1810-1840s // In: Denisenko S., editor. All fears of the world: Horror in literature and art. Tver: Marina Batasova's Publishing House; 2015. Pp. 84 – 100. [Published in Russian].
4. Evstigneyeva M. The Symbolics of the Image of the Grave in the Poetry of English Romanticism // International Research Journal. Ekaterinburg: Marina Sokolova's Publishing House; 2016. 5(47): 33 – 36 [Published in Russian]. [Internet] 2025 [cited 2025 February 17]. Available from: <https://cyberleninka.ru/article/n/simvolika-obraza-mogily-v-poezii-angliyskogo-romantizma>
5. Kosyakov G. The Chronotope of the Metaphysical Border in the Lyrics of the Russian Poets of the 1810-1840s // The Study of Man: Researches in the Humanities Philological Sciences. Scientific Essays of Higher Education. Omsk: Omsk Academy of the Humanities; 2019. 1(May): 36 – 42 [Published in Russian]. [Internet] 2025 [cited 2025 February 27]. Available from: <https://cyberleninka.ru/article/n/hronotop-metafizicheskogo-poroga-v-lirike-russkih-poetov-1810-1840-h-godov>
6. Leonavitchus A. The Ball as the Dance of Death in the Works by A. Blok and Russian Romanticists // Bulletin of Russian State University for the Humanities. Moscow: Russian State University for the Humanities; 2015. 8(151): 85 – 99. [Published in Russian]. [Internet] 2025 [cited 2025 February 24]. Available from: <https://cyberleninka.ru/article/n/bal-kak-plyaska-smerti-u-a-bloka-i-russkih-romantikov>
7. Merezhkovsky Dm. M.Yu. Lermontov. The Poet of the Superhumanity // In: Burlaka D., editor. M.Yu. Lermontov: Pro et contra. St. Petersburg: Russian Christian Academy for the Humanities; 2013. Pp. 348 – 386. [Published in Russian].
8. Mirimanov V. The Invitation for a Dance: Danse Macabre // Comparative Studies in Culture International Journal "Arbor Mundi". Moscow: Russian State University for the Humanities. Institute for Advanced Studies in the Humanities; 2001. 8: 39 – 74. [Published in Russian].
9. Nesselstrauß Tz. Western European Art in the Middle Ages. Leningrad-Moscow: Iskusstvo; 1964 [Published in Russian]. [Internet] 2025 [cited 2025 January 16]. Available from: <https://djvu.online/file/2vd0KJAiW9PX0?ysclid=m8je0cyxok675253589>

10. Reutin M. The Dance of Death in the Middle Ages //Comparative Studies in Culture International Journal "Arbor Mundi". Moscow: Russian State University for the Humanities. Institute for Advanced Studies in the Humanities; 2001. 8: 9 – 39. [Published in Russian].
11. Sapozhnikova L. The Representation of the Macabre in the Context of the Temporal Models of the European Middle Ages: a Dissertation of a Candidate in Cultural Studies: 24.00.01. Moscow: M.V. Lomonosov Moscow State University; 2018. [Published in Russian].
12. Tikhomirova L. The Existential Nature of the 'Night' Poetry by M.Yu. Lermontov //The materials of Russian Scientific Conference with the International Participation 'Dergatchevskiye Tchteniya – 2014'. Ekaterinburg: Ural Federal University; 2014. Pp. 143 – 147 [Published in Russian]. [Internet] 2025 [cited 2025 January 16]. Available from: <https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/36530/1/dc-2015-27.pdf>
13. Huizinga J. The Autumn of Middle Ages. London: Edward Arnold; 1919 [Published in Russian: Kheizinga I. Osen' Srednevekov'ya. Moscow: Nauka Publ.; 1988].